

Commented [1]: Bagian ini tidak perlu diisi.

PENGARUH GAYA HIDUP, PROMOSI DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA GRAB SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ANGKATAN 2021 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG)

Muhammad Dafa Saputra¹, Mariyam Zanariah², Suharti³

e-mail: mdafa16022002@gmail.com¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Commented [2]: Font: Book Antiqua
Ukuran: 14pt
Jenis: Normal

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Hidup, Promosi dan Kualitas Layanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Secara parsial Gaya Hidup berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Promosi berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Kualitas Layanan berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,723 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Gaya Hidup, Promosi dan Kualitas Layanan dalam mempengaruhi Keputusan Penggunaan adalah sebesar 72%. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jasa transportasi online Grab.

Kata-Kata Kunci : Gaya Hidup, Promosi, Kualitas Layanan, Keputusan Penggunaan

The Influence of Lifestyle, Promotion, and Service Quality on the Decision to Use Grab Services as an Online Transportation Tool (Case Study of Management Study Program Students, Class of 2021, Faculty of Economics, Tridinanti University, Palembang)

Abstract: The results of the study indicate that Lifestyle, Promotion and Service Quality simultaneously have a significant effect on the Decision to Use with a significance value ($0.000 < 0.05$). Partially, Lifestyle has a significant effect with a significance value ($0.000 < 0.05$). Promotion has a significant effect with a significance value ($0.000 < 0.05$). Service Quality has a significant effect with a significance value ($0.000 < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) value is 0.723, thus it can be concluded that the ability of Lifestyle, Promotion, and Service Quality to influence the decision to use is 72%. This research is expected to contribute to understanding the factors that influence students' decisions in choosing the online transportation service Grab.

Keywords: Lifestyle, Promotion, Service Quality, Usage Decision

PENDAHULUAN

Perrkembangan internet yang pesat di Indonesia telah mengubah gaya hidup masyarakat, di mana layanan digital seperti transportasi online menjadi kebutuhan sehari-hari. Grab hadir sebagai salah satu penyedia jasa transportasi online terbesar dengan berbagai layanan, mulai dari GrabCar hingga GrabFood. Meskipun menguasai 53% pangsa pasar pesan-antar makanan, Grab masih berada di peringkat kedua dalam Top Brand Index di bawah pesaing utamanya, Gojek.

Beberapa faktor diduga memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan Grab, antara lain gaya hidup, promosi, dan kualitas layanan. Gaya hidup modern masyarakat tercermin dari aktivitas, minat, dan opini mereka yang terus berkembang. Sementara itu, promosi yang efektif dan kualitas layanan yang unggul juga dianggap berperan penting dalam membentuk persepsi dan keputusan penggunaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online. Studi ini berfokus pada mahasiswa Manajemen Universitas Tridnanti Palembang angkatan 2021, dengan harapan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi pengembangan layanan Grab di masa depan.

Rumusan masalah: 1. Apakah terdapat pengaruh Gaya Hidup, Promosi, dan Kualitas Layanan secara simultan terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online? 2. Apakah terdapat pengaruh Gaya Hidup secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online? 3. Apakah terdapat pengaruh Promosi secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online? 4. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Layanan secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online?

Tujuan masalah 1. Untuk mengetahui

apakah terdapat pengaruh Gaya Hidup, Promosi, dan Kualitas Layanan secara simultan terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online. 2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Gaya Hidup secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online. 3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Promosi secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online. 4. Untuk mengetahui apakah terdapat Kualitas Layanan Hidup secara persial terhadap Keputusan Penggunaan jasa Grab sebagai alat transportasi online.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Untuk keperluan penelitian ini, penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Tridinanti Palembang yang bertempat di Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja, Kota Palembang 30129.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan penggandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah dalam risetnya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan dari responden yang berisikan penilaian ataupun pendapat mereka terhadap variabel penelitian (Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, Atmosfer Cafe dan Keputusan Pembelian) dengan melakukan pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggannya. Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisisioner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisisioner. Bahri (2018), Kuisisioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisisioner tertutup atau kuisisioner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Populasi menggambarkan sejumlah data yang jumlahnya sangat banyak dan luas dalam sebuah penelitian (Darmawan, 2016), dimana populasi juga merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, bendabenda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam sebuah penelitian (Suharyadi and Purwanto S. K., 2016). Populasi dalam

penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2021 prodi manajemen Universitas Tridinanti berjumlah 292 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2021:81). Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penulisan laporan ini yang dijadikan sampel adalah mahasiswa angkatan 2021 prodi manajemen Universitas Tridinanti. Untuk menentukan ukuran, peneliti menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Cara menghitung total sampel dari suatu populasi berdasarkan rumus *slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = 10%

Dimana batas ketelitian yang diambil sebesar 10% dengan jumlah populasi sebanyak 292 orang, maka didapatkan sampel sebanyak :

$$n = \frac{292}{1 + 292 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{292}{1 + 292 + (0,1)^2}$$

$$n = \frac{292}{1 + 292 + (0,01)}$$

$$n = \frac{292}{1 + 2,92}$$

$$n = \frac{292}{3,92}$$

n = 74,4 atau di bulatkan menjadi 74

jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 orang/responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Gaya Hidup (X1)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X1. 1	0,305	0, 228	Valid
X1. 2	0,451	0, 228	Valid
X1. 3	0,457	0, 228	Valid
X1. 4	0,515	0, 228	Valid
X1. 5	0,575	0, 228	Valid
X1. 6	0,422	0, 228	Valid
X1. 7	0,553	0, 228	Valid
X1. 8	0,594	0, 228	Valid
X1. 9	0,611	0, 228	Valid
X1. 10	0,433	0, 228	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel Gaya Hidup memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Gaya Hidup (X_1) dinyatakan valid

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Promosi (X2)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X2. 1	0,530	0, 228	Valid
X2. 2	0,414	0, 228	Valid
X2. 3	0,526	0, 228	Valid
X2. 4	0,447	0, 228	Valid
X2. 5	0,545	0, 228	Valid
X2. 6	0,492	0, 228	Valid
X2. 7	0,409	0, 228	Valid
X2. 8	0,572	0, 228	Valid
X2. 9	0,573	0, 228	Valid
X2. 10	0,653	0, 228	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Promosi memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Promosi (X_2) dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan (X3)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X3. 1	0,563	0, 228	Valid
X3. 2	0,624	0, 228	Valid
X3. 3	0,670	0, 228	Valid
X3. 4	0,542	0, 228	Valid
X3. 5	0,442	0, 228	Valid
X3. 6	0,550	0, 228	Valid

X3. 7	0,589	0, 228	Valid
X3. 8	0,443	0, 228	Valid
X3. 9	0,550	0, 228	Valid
X3. 10	0,479	0, 228	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Kualitas Layanan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Kualitas Layanan (X_3) dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
Y. 1	0,522	0, 228	Valid
Y. 2	0,249	0, 228	Valid
Y. 3	0,501	0, 228	Valid
Y. 4	0,553	0, 228	Valid
Y. 5	0,443	0, 228	Valid
Y. 6	0,570	0, 228	Valid
Y. 7	0,615	0, 228	Valid
Y. 8	0,558	0, 228	Valid
Y. 9	0,531	0, 228	Valid
Y. 10	0,491	0, 228	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Keputusan Penggunaan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Keputusan Penggunaan dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Gaya Hidup	0,654	0.60	Reliabel
Promosi	0,702	0.60	Reliabel

Kualitas Layanan	0,739	0.60	Reliabel
Keputusan Penggunaan	0,672	0.60	Reliabel

Hasil uji normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94581930
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.050
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	19,067	3,092		6,166	,000		
Gaya Hidup	,015	,001	,633	10,158	,000	,689	,772
Promosi	,289	,071	,288	4,093	,000	,496	,439
Kualitas Layanan	,268	,061	,307	4,367	,000	,499	,463

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai *tolerance value* setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai *Variabel inflation factor* (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			

1 (Constant)	19,067	3,092		6,166	,000
Gaya Hidup	,015	,001	,633	10,158	,000
Promosi	,289	,071	,288	4,093	,000
Kualitas Layanan	,268	,061	,307	4,367	,000

a. Dependent Variable: Y

- Nilai Konstanta (α) sebesar 19,067 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas (Gaya hidup, Promosi dan Kualitas Layanan semua variabel independen bernilai 0, maka keputusan penggunaan adalah 19,067
- Koefisien X1 Gaya hidup ($b_1 = 0,015$, Sig. = 0,000) Pengaruhnya signifikan (karena Sig < 0,05). Artinya, gaya hidup memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan
- Koefisien X2 Promosi ($b_2 = 0,289$, Sig. = 0,000) Pengaruhnya signifikan (karena Sig < 0,05). Artinya, semakin baik promosi semakin tinggi keputusan penggunaan.
- Koefisien X3 Kualitas Layanan ($b_3 = 0,268$, Sig. = 0,000) Pengaruhnya signifikan. Kualitas layanan memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan penggunaan

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855a	,732	,720	1,481

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel yang diberikan, nilai signifikan < 0,000 maka dapat diartikan korelasi antara variabel, dan nilai R² : 0,732 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan korelasi sangat luas antara variabel gaya hidup (X1), promosi (X2), dan kualitas layanan (X3) terhadap keputusan penggunaan (Y)

Hasil uji simultan

Tabel 4.11

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	419,088	3	139,696	63,680	,000 ^b
Residual	153,561	70	2,194		
Total	572,649	73			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dilihat dari hasil pengujian tabel diatas maka secara statistik terdapat pengaruh positif gaya hidup (X1), promosi (X2), dan kualitas layanan (X3) secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji-F dimana Sig-F_{hitung} sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$)

Hasil uji parsial

Tabel 4.12

Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,067	3,092		6,166	,000
Gaya Hidup	,015	,001	,633	10,158	,000
Promosi	,289	,071	,288	4,093	,000
Kualitas Layanan	,268	,061	,307	4,367	,000

a. Dependent Variable: Y

1. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Gaya Hidup sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa nilai variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 2 (dua) terbukti
2. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Promosi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa nilai variabel Variasi

Produk memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 3 (tiga) terbukti

3. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Atmosfer Café $0,000 (0,000 < 0,05)$ yang berarti bahwa nilai variabel Atmosfer Café memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 4 (empat) terbukti.

Pembahasan

1. Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Gaya Hidup, Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Penggunaan

Berdasarkan dari Hasil penelitian, menunjukkan hasil bahwa variabel bebas yakni Gaya hidup, (X1), Promosi (X2) dan Kualitas layanan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online. Nilai signifikansi untuk pengaruh X1 X2 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0$, dan nilai f-hitung $63,680 > f\text{-tabel } 3,128$ sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh X1 dan X2 dan X3 Secara simultan terhadap Y

2. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Gaya Hidup, Terhadap Keputusan Penggunaan.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa adanya pengaruh gaya hidup terhadap keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil uji parsial memiliki nilai signifikan $0,000$ dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mega Sifti Minaeti (2020) yang menunjukkan bahwa gaya hidup memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan penggunaan, oleh karna itu , gaya hidup dianggap sebagai salah satu faktor krusial dalam mempengaruhi konsumen dan mendorong transaksi yang menguntungkan

3. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa adanya pengaruh promosi terhadap keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji parsial memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan Julia Valdah Ariany Abdillah & Jijah Hilyatul Ajijah & Dede Nuryati & Ajat Sudrajat (2021)

temuan ini menegaskan bahwa promosi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan. Promosi di anggap sebagai faktor penting dalam keputusan penggunaan.

4. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Penggunaan

Pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan. Hal ini dapat di buktikan dengan uji parsial memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Bagas Wicaksono & Diana Triwardhani & Heni Nastiti 2021 yang menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan, kualitas di anggap faktor penting dalam proses keputusan penggunaan, memberikan manfaat positif dan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen.

Dengan demikian temuan dari tiga variabel (Gaya hidup, Promosi, dan Kualitas layanan) menunjukan pentingnya faktor-faktor ini dalam mempengaruhi keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online studi kasus mahasiswa manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi univesitas tridinanti.

PENUTUP

Kesimpulan

Nilai Adjusted R Square sebesar $0,720$. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen Gaya Hidup (X1), Promosi (X2) dan Kualitas Layanan (X3) terhadap variabel dependen Keputusan Penggunaan (Y) sebesar 72% sisanya 28% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian

Gaya Hidup, Promosi dan Kualitas Layanan berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). Berdasarkan hasil pada tabel 4.13, disimpulkan nilai F sig sebesar $0,000 < 0,05$.

Gaya Hidup berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridinanti

Palembang). Variabel Gaya Hidup diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Promosi berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridianti Palembang). Variabel Promosi diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Kualitas Layanan berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Penggunaan jasa grab sebagai alat transportasi online (pada mahasiswa prodi manajemen angkatan 2021 fakultas ekonomi Universitas Tridianti Palembang). Variabel Kualitas Layanan diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,05$.

Saran

1. Saran untuk Pengelola Aplikasi Grab

Untuk perusahaan disarankan agar aplikasi Grab perlu terus meningkatkan sistem keamanan, seperti memperkuat otentikasi pengguna dan proteksi data pribadi, serta memberikan transparansi terkait kebijakan penggunaan dan perlindungan data Pengguna yang merasa aman lebih cenderung untuk menggunakan layanan dalam jangka panjang.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ini telah membahas pengaruh gaya hidup, Promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan Aplikasi Grab. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan variabel tambahan seperti faktor harga, kepercayaan pelanggan, atau pengaruh media sosial yang mungkin juga berperan dalam keputusan penggunaan.

3. Saran untuk Pihak Terkait (Regulator, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Keuangan):

Untuk mendorong adopsi teknologi digital, baik regulator maupun institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan penyedia layanan Aplikasi Grab untuk melakukan sosialisasi mengenai keuntungan dan cara aman menggunakan Aplikasi Grab, khususnya bagi mahasiswa. Edukasi mengenai manfaat, kemudahan, serta potensi risiko dalam menggunakan transportasi online dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Gary & Philip, Kotler. 2012. Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid 1, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Andika. (2017). Pengaruh Penerapan Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016). Skripsi .
- APJII. (2019). Penetrasi & profil perilaku pengguna internet indonesia. In Apjii. <https://apjii.or.id/survei2018s/download/TK5oJYBSyd8iqHA2eCh4FsGELm3ubj>
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1- 11. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>
- Ayumi, B., & Budiarmo, A. (2021). Pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening (studi pada konsumen Hypermart paragon semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(2), 1169-1176.
- Azhar, M., ur Rehman, M. Z., Ali, S., Qayyum, M. F., Naeem, A., Ayub, M. A., ... & Rizwan, M. (2019). Comparative effectiveness of different biochars and conventional organic materials on growth, photosynthesis and cadmium accumulation in cereals. *Chemosphere*, 227, 72-81.
- Basu, Swastha. (2001). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: BPFE
- Darmawan, Deni. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Etzel, et.al. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Pengambilan Keputusan; teori dan aplikasi*.
- Fandy Tjiptono., (2018). *Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan*. Edisi 1., Yogyakarta: CV. Andi
- GANTARA, D. (2018). PERAN KOMUNITAS ANAK JALANAN DALAM MENGEKSPANSI MODAL BUDAYA LITERASI MELALUI PRAKTIK REPRODUKSI KULTURAL (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Grab. (2021). *GrabFood*. <http://www.grab.com>. Diakses jam 19:30 tanggal 26 Februari 2021.
- Gregorius, C., & Fandy, T. (2016). Service, Quality & Satisfaction. *Edisi Empat*. Yogyakarta: ANDI. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), 45-58.
- Kaharu, D., & Budiarti, A. (2016). Pengaruh Gaya Hidup, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Cosmic. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(3).
- Kotler dan Keller. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi Ke 13. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P. (2019). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jakarta: Prenhalindo
- Kotler, P. and Keller, K.L. (2019) *Marketing Management*. 15th Edition, Pearson Education.
- Kuncoro, M. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ke 3. Jakarta: Erlangga
- Kurniawati, N., Fathurrohman, I., & Roysa, M. (2022). Analisis Semiotika Budaya Jawa Tengah pada Film Mangkujiwo Karya Azhar Kinoi Lubis. *Buletin Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 45-54. <https://doi.org/10.56916/bip.v1i1.217>
- Laia, Y., Sarumaha, M. S., & Laia, B. (2022). Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Di Sma Negeri 3 Susua Tahun Pelajaran 2021/2022
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research*:
- Nanincova, N. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe and Bistro. 7, 2-3.
- Peter, Paul J Dan Olson, Jerry C. 2018. *Perilaku*

- Konsumen & Strategi Pemasaran. Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Selemba Empat
- Philip and Gary Armstrong. 2013. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 12. Jilid 1. Terjemahan Bob Sabran. Erlangga. Jakarta.Tangerang: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Planning and design (10th ed.). Pearson.
- Rahmadi, H., & Malik, D. (2018). Pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian E-commerce pada Tokopedia. com di Jakarta Pusat. Reformasi Administrasi, 3 (1), 126-145.
- Rolando, B. (2018). Tingkat Kesiapan Implementasi Smart Governance Di Kota Palangka Raya. UAJY.
- Setiadi, Erwin. 2020. Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Syrup Monin Pada PT. Kharisma Sukses Gemilang. Kotler,
- Shoell, W. F. (2018). Marketing essentials. Pearson.
- Sitepu, R., Et Al. (2022). Gaya Hidup Dan Dimensi AIO Dalam Memahami Pola Kehidupan Konsumen. Jurnal Sosial Dan Perilaku Masyarakat, 14(3), 112- 123.
- Solomon, Michael R. (2011). Consumer Behavior: buying having, and being 9th Ed.New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. 12(3).
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2020:203). (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian, 32-41.
- Sugiyono, (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi, & Purwanto, S. K. (2016). Statistika Untuk Keuangan Ekonomi dan Modern (3 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sunarto, D. (2019). Konsep Gaya Hidup Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi
- Sunyoto, D. (2014). Perilaku konsumen: Teori dan aplikasi. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Supranto. J. 2019. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Cetakan keempat. Jakarta. Penerbit PT Rineka Cipta
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2021). Service, quality and satisfaction. Andi.
- Tony Sitinjak, M. (2019). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay. Jurnal Manajemen, 8(2), 27-39
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Jurnal Ilmu Administrasi, 3(2), 96-102. Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Jurnal Ilmu Administrasi, 3(2), 96-10